

TECHNICAL SCIENCES

IMPROVEMENT OF STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE ERECTION OF LARGE-SPAN COATINGS USING THE PUSHING METHOD

Ignatenko Oleksandr

Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and Architecture Kyiv National University of Construction and Architecture, 31 Povitroflotsky Avenue, 03680, Kyiv, Ukraine

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ВИШТОВХУВАННЯ

Ігнатенко Олександр

Кандидат технічних наук, докторант кафедри Будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, проспект Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680, Україна

Abstract

Taking into account the advantages of the known variants of lifting coatings by the pushing method, a new structural and technological solution for the construction of large-span coatings by lifting modules has been developed. According to the developed solution, pushing out the bearing crossbars of the coating from the level of the foundations to the design height is carried out in the space between the paired columns of the frame with resting on the growing mounting columns. Hydraulic jacks of lifting modules located on foundations and lifting retainers fixed on external surfaces of frame columns are used in growing of mounting columns. The new solution allows to optimize the processes of coating erection by reducing the complexity of installation work and minimizing the time for assembling.

Анотація

З урахуванням переваг відомих варіантів підйому покриттів методом виштовхування розроблене нове конструктивно-технологічне рішення зведення великопрогонових покриттів підйомними модулями. Згідно з розробленим рішенням, виштовхування несучих ригелів покриття з рівня фундаментів на проектну висоту виконується в просторі між спареними колонами каркасу зі спиранням на підрощувальні монтажні колони. В підрощуванні монтажних колон задіяні гідравлічні домкрати підйомних модулів, розташовані на фундаментах, та фіксатори підйому, закріплені на зовнішніх поверхнях колон каркасу. Нове рішення дозволяє оптимізувати процеси зведення покриттів за рахунок зменшення працездатності монтажних робіт та скорочення строків підйомних робіт.

Keywords: lifting modules, construction and organization solutions, traction of large-span coating

Ключові слова: підйомні модулі, конструктивно-технологічні рішення, зведення великопрогонових покриттів

Вступ

В умовах сьогодення при будівництві велико-розмірних одноповерхових промислових та цивільних об'єктів зведення великопрогонових покриттів передбачає два послідовних монтажних етапи. На першому етапі методом вільного підйому з використанням самохідних потужних стрілових кранів на низьких риштуваннях (висота до 2м) виконується укрупнення покриттів, монтується технологічне обладнання, укладаються паро-, тепло-, гідроізоляційні покрівельні прошарки. На другому етапі конструктивно-технологічні блоки покриттів 100% готовності переміщують на проектну висоту методом підтягування з використанням гідропідйомників тягнутого типу та напрямних (кут $\leq 90^\circ$) або методом виштовхування з використанням гідравлічних домкратів та підрощувальних стволів підйомників [1, с.10-14]. Обидва варіанти переміщення (підйому) покриттів мають спільні ознаки, які впливають на продуктивність та строки

робіт по зведенню покриттів. Значна працездатність монтажних висотних робіт, складність та висока металоємкість основних та допоміжних конструктивних елементів, задіяних в підйомі покриттів, визначають відомі варіанти безкранового підйому покриттів, як довготривалі та складні [2]. Розробка інноваційних конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових покриттів, дозволяючи оптимізувати монтажні процеси та скоротити загальні строки робіт по підйому покриттів є актуальним напрямком наукових досліджень та напрацювань в будівельній галузі.

Аналіз останніх досліджень

Вивченню особливостей зведення великопрогонових залізобетонних та металевих покриттів велику увагу приділяють вітчизняні та закордонні вчені. Серед українських вчених, в роботах яких відображені особливості конструктивно-технологічних рішень по безкрановому зведенню по-

криттів, слід виділити Черненка В.К.[1], Тонкачєва Г.М.[3], Рашківського В.П.[3], Осипова О.Ф.[4], Черненка К.В. [4], Собка Ю.Т. [5], Новак Є.В. [6]. Серед закордонних вчених, які детально аналізували технологічні особливості зведення покриттів, слід виділити Yang Y. [7], Ruan R. [8]. Напрацювання в технології підйому покриттів з використанням методу підтягування представлені в звіті концерну FAGOLI [9]. Метод виштовхування представлений в звіті концерну SARENS GROUP [10]. В наукових працях зазначених авторів та в матеріалах фірм-виробників підйомного обладнання детально описані процеси підйому покриттів з використанням кранових та безкранових технологій, проте відсутній алгоритм оптимізації конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових покриттів.

Мета досліджень

З урахуванням переваг та недоліків відомих варіантів підйому великопрогонових покриттів методом виштовхування. необхідно розробити нове конструктивно-технологічне рішення зведення покриттів, яке дозволить оптимізувати

Рис. 2. Підйом покриття зі спиранням на підрошувальні колони: *а* – загальна схема підйому, *б* – процес підрошування колони, «А» - вузол підрошування, 1- покриття, 2 – сегмент підрошувальної колони, 3 – ствол підрошувальної колони, 4 – гідравлічний домкрат

Колони були виконані з Т-образних сегментів. Вага Т-образного сегмента складала 500 кг, загальна кількість змонтованих сегментів – 1000 шт. Перед монтажем кожного сегменту на його верхній грані укладали цементно-піщаний розчин (співвідношення 1:3), товщина прошарку 5/8” (16,5мм) та металеві пластинні прокладки. В підрошувальній кожній колоні були задіяні чотири домкрата. Вантажопідйомність кожного домкрата 200тн. В процесі підрошування між внутрішніми боковими гранями змонтованих Т-образних сегментів утворювалась порожнина. В порожнині в процесі підрошування сегментів колон укладались арматурні стержні (по 14 стержнів на кожен сегменту колони). Після монтажу останнього Т-образного сегменту колони, порожнина заповнювалась бетоном. На момент набуття бетоном розрахункової міцності виконувалось натягування арматурних стержнів. Безпосередній підйом кожного монолітного сегмента покриття тривав п’ять днів, в монтажних операціях були задіяні 30 робітників. З урахуванням часу, необхідного для набуття бетоном, укладеним в порожнинах сегментних підрошених колон, розрахункової міцності і процесами по натягуванню

монтажні процеси та скоротити загальні строки робіт по підйому покриттів за рахунок виконання вертикального переміщення несучих ригелів покриття в просторі між спареними колонами каркасу зі спиранням на підрошувальні монтажні колони. При цьому, підрошування секцій монтажних колон виконують підйомні модулі, розташовані на фундаментах між спареними колонами каркасу.

Виклад основного матеріалу досліджень

Класичним прикладом підйому великопрогонового покриття методом підрошування колон вважається зведення монолітного покриття ангара в м. Абінгтон (Велика Британія) в 1957 році фірмами Ove Arup and Partners та John Laing and Son Ltd. [1, с.40-41]. Покриття складалось з трьох монолітних залізобетонних сегментів (розміри в плані кожного сегменту 33,53 x 59,59м, загальна маса покриття 1400тн). Підйом конструкції монолітного залізобетонного склепіння виконувався зі спиранням на оголовки підрошувальних залізобетонних проектних колон і зображений на Рис. 1.

арматурних стержнів, загальний час зведення покриттів на проектну висоту складав 35 днів. До недоліків справжньої технології можна віднести шарнірну схему спирання колони на фундамент в процесі підрошування, значну працєємність та низьку продуктивність монтажного процесу, велику кількість монтажних операцій по підготовці до підрошування кожного Т-образного сегмента колон, необхідність постійного контролю синхронної роботи 16 гідравлічних домкратів, задіяних в підйомі і утриманні сегментів колон в процесі їх підрошування, малий робочий хід штоків домкратів [5].

Варіант підйому покриття методом виштовхування зі спиранням ригелів покриття на оголовки підрошувальних стволів підйомників був впроваджений при зведенні покриття цеху авіазаводу розмірами 144 x 275м. Покриття масою 1100т піднімалось на висоту 24 м за 12 змін. В підрошувальні стволів підйомників були задіяні гідропідйомники ПГ-300 [1, с.41-42, 142-145]. Варіант підйому покриття методом виштовхування зі спиранням на оголовки підрошувальних стволів підйомників показаний на Рис. 2.

Рис.2 - Підйом покриття методом підрощування монтажних колон: а – загальна схема підрощування колон, б – покриття в процесі підйому, в – гідравлічний підйомний модуль ПГ – 300, А – зона підрощування колон, 1 – покриття, 2 – сегменти монтажної колони, 3 – збірна підрощена монтажна колона, 4 – цілісна проектна колона, 5 – гідравлічні домкрати.

Суцільні проектні колони буди прикріплені до нижньої поверхні несучих ригелів покриття в період укрупнення великопрогонового покриття на низьких риштуваннях. В процесі підйому покриття проектні колони змінювали своє положення з горизонтального до вертикального. На завершальній фазі підрощування стволів підйомників проектні колони закріплювались в фундаментних стаканах. Для регулювання місць стикування несучих ригелів окремих блоків покриттів багаторазово виконувалось переміщення оголовок підрощувальних підйомників в висотних межах до 300 мм. Після з'єднання оголовок проектних колон та ригелів покриття секції стволів підйомників демонтували. До недоліків впровадженої технології можна віднести складність посадки блоків покриття на оголовки проектних колон та значну працездатність монтажних робіт на висоті 24м, пов'язаних зі з'єднанням між собою ригелів покриття та остаточне закріплення оголовок проектних колон. З урахуванням того, що схема спирання підрощувальних стволів підйомників класифікувалась як «шарнірна», було необхідне використання дороговартісних та металоємних додаткових конструкцій для забезпечення вертикальності переміщення підрощувальних секцій стволів підйомників. Для цього опорний вертикальний кондуктор кожної установки по підрощуванню був спроектований висотою 10м та мав нижній рамковий контур розмірами 16 x 16м, секції підрощувальних стволів підйомників мали розміри в плані 2,8 x 2,8м. Також, при впровадженні даної технології обов'язковим було використання габаритного страхувального обладнання та складної системи домкратів, які контролювали вертикальність підйому покриття. До переваг розглянутої технології можна віднести концентрацію процесів підрощування колон на фундаментах В роботах на висоті 24м монтажники були

здіянні тільки на завершальній фазі підйому при фіксації оголовок проектних колон та закріпленню ригелів покриття [2].

Умова концентрації процесів по підрощуванню секцій підйомників на рівні фундаментів, і як наслідок, мінімальні часові затрати по доставці секцій підрощувальних колон в зону монтажу були акцентовані при розробці нового конструктивно-технологічного рішення. Недолік відомої технології, а саме фіксація проектної колони в вертикальному положенні після остаточного підйому покриття на проектну висоту, також, був врахований в новому рішенні. Згідно з новим конструктивно-технологічним рішенням несучи спарені колони каркасу монтується за допомогою стрілових самохідних кранів одночасно з укрупненням покриття на низьких риштуваннях. На фундаментах в міжколонному просторі закріплюють підйомні модулі, які складаються з гідравлічних домкратів та опорних площадок. На зовнішніх поверхнях спарених колон закріплюють фіксатори підйому, які складаються з консольних опорних площадок, гідроциліндрів та пересувних ригелів. На опорних площадках модулів встановлюють оголовки монтажних колон. На оголовках монтажних колон розміщують опорні рами та несучі ригелі покриття. Вертикальне переміщення опорних рам та ригелів покриття відбувається в просторі між спареними колонами каркасу зі спиранням на оголовки підрощувальних монтажних колон. На двох бокових поверхнях кожної секції підрощувальної колони передбачені опорні консольні виступи. В процесі підрощування секцій монтажних колон навантаження від піднімаемого покриття по чергово передається на опорні платформи підйомних модулів та ригелі фіксаторів підйому. Процес зведення покриття методом виштовхування колони показаний на Рис. 3.

Рис. 3. Фази циклу підйому покриття зі спиранням на підроцувальні монтажні колони: а – передача навантаження від покриття на підйомний модуль, б – підйом покриття зі спиранням на оголовки монтажних колон, в – передача навантаження від покриття на фіксатори підйому, 1 – колона каркасу, 2 – напрямний профіль, 3 – ригель покриття, 4 – опорна рама, 5 – оголовок монтажної колони, 6 – консольний виступ оголовка монтажної колони, 7 – ригель фіксатора підйому, 8 – опорна площадка модуля, 9 – гідравлічний домкрат підйомного модуля

Спарені колони каркасу виконують подвійну функцію під час примусового переміщення покриття з фундаментів на висоту остаточного закріплення. Перша функція – простір між спареними колонами каркасу служать направляючими для вертикального переміщення несучих ригелів покриття. Друга функція – внутрішні поверхні спарених колон використовуються, як місця закріплення напрямних профілів, які в свою чергу контролюють вертикальне переміщення секцій підроцувальних монтажних колон. Після підйому ригелів покриття на проектну висоту, опорні рами покриття закріплюють між оголовками спарених колон каркасу та демонтують секції монтажної колони.

Процес підйому покриття методом виштовхування має циклічний характер. В кожному циклі висота переміщення ригелів покриття в просторі

між спареними колонами каркасу дорівнюється довжині робочого ходу штоків гідравлічних домкратів модулів. Фази циклу підйому покриття зі спиранням на підроцувальні колони мають наступне наповнення:

Фаза 1 «Сприйняття навантаження від покриття підйомним модулем». Спочатку ригелі покриття та опорні рами заводять в простір між спареними колонами несучого каркасу та опускають на оголовки монтажних колон, які попередньо розміщують на опорних площадках підйомних модулів. Через опорні площадки навантаження від оголовків монтажних колон та елементів покрівельної конструкції передається на гідравлічні домкрати модулів.

Фаза 2 «Підйом покриття зі спиранням на оголовки монтажних колон». При подачі робочої

рідини в корпуси гідравлічних домкратів відбувається виштовхування опорних площадок модулів, елементів покрівельної конструкції на висоту, яка відповідає ходу штоків гідравлічних домкратів. За умови переміщення опорних рам та несучих ригелів покриття в просторі між спареними колонами каркасу, останні виконують функцію обмежувачів відхилень в горизонтальній площині покриття, що піднімається. Для контролю вертикальності переміщення секцій монтажних колон, що підрощуються, служать напрямні профілі, закріплені на внутрішніх поверхнях спарених колон каркасу. Виштовхування штоків домкратів продовжують до моменту, поки консольні виступи оголовок монтажних колон не піднімуться вище рівня розташування фіксаторів підйому, закріплених на зовнішніх поверхнях спарених колон. При цьому, ригелі фіксаторів підйому знаходяться в початковому положенні, при якому вони не створюють перешкод для підйому консольних виступів оголовок

монтажних колон вище рівня розташування ригелів фіксаторів підйому.

Фаза 3 «Сприйняття навантаження від покриття фіксаторами підйому». Після підйому оголовок монтажних колон до рівня, при якому їхні консольні виступи знаходяться вище рівня розміщення ригелів фіксаторів підйому, виконується подача робочої рідини в гідроциліндри фіксаторів підйому, що дозволяє перемістити ригелі фіксаторів підйому під консольні виступи оголовок монтажних колон. На наступному етапі гідравлічні домкрати модулів переміщують вниз опорні площадки з оголовками монтажних колон до моменту, поки консольні виступи оголовок монтажних колон не опустяться на ригелі фіксаторів підйому. Таким чином навантаження від конструкції покриття через консольні виступи оголовок монтажних колон передається на ригелі фіксаторів підйому. Фази циклу підйому ригелів покриття зі спиранням на підрощувальні монтажні колони показані на Рис.4 .

Рис.4. Фази циклу підйому покриття зі спиранням на підрощувальні монтажні колони: а – сприйняття навантаження від покриття підйомним модулем, б – підйом покриття зі спиранням на оголовки монтажних колон, в – сприйняття навантаження від покриття фіксаторами підйому, 1 – колона каркасу, 2 – напрямний профіль, 3 – ригель покриття, 4 – опорна рама, 5 – оголовок монтажної колони, 6 – консольний виступ оголовка монтажної колони, 7 – ригель фіксатора підйому, 8 – опорна площадка підйомного модуля, 9 – гідравлічний домкрат підйомного модуля

Звільнені від навантаження, опорні площадки переміщують в початкове положення в напрямку корпусів гідравлічних домкратів підйомного модуля. Фази циклу підйому покриття повторюються зі спиранням на підрозувальні монтажні колони до моменту досягнення опорних рам покриття оголовків колон каркасу. Після закріплення покриття на проектній висоті стволи монтажних колон демонтуються. В процесі демонтажу навантаження від секцій монтажних колон по чергово сприймають опорні площадки модулів та ригелі фіксаторів підйому.

Висновки

Розроблене рішення зведення покриттів підйомними модулями передбачає переміщення ригелів покриттів в просторі між спареними колонами каркасу зі спиранням на підрозувальні монтажні колони. В процесі підрозування навантаження від покриття, що піднімається, по чергово сприймається підйомними модулями, розташованими на фундаментах між спареними колонами, та фіксаторами підйому, закріпленими на зовнішніх поверхнях колон каркасу.

Використання колон каркасу для контролю положення піднімаємих ригелів покриття та напрямних профілей, закріплених на внутрішніх поверхнях колон для забезпечення вертикального переміщення секцій підрозувальних монтажних колон, дозволяє суттєво спростити конструкції, задіяні в процесі підйому покриття методом виштовхування. Автоматизація підрозування секцій колон та переміщення ригелів покриття з фундаментів до оголовків колон каркасу дозволяє скоротити об'єми висотних монтажних робіт до операцій по остаточному закріпленню ригелів покриттів між оголовками колон каркасу.

Роботи по зведенню покриттів з використанням розробленої технології можуть виконуватись в умовах щільної промислової забудови на ділянках, розміри яких не перевищують габаритні розміри великопрогонових блоків покриттів, що піднімаються.

Перспективи подальших розробок.

Принцип використання спарених колон несучого каркасу в якості направляючих для переміщення ригелів покриття з рівня фундаментів до рівня остаточного закріплення та в якості опорних поверхонь для фіксації напрямних профілів, які контролюють вертикальне переміщення секцій підрозувальних монтажних колон, може бути використаний в подальших розробках по вдосконаленню конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових покриттів з використанням підйомних модулів для переміщення конструктивно-технологічних покрівельних блоків на висоту, більшу ніж 34м. Важливою особливістю інноваційних рішень з використанням підйомних модулів, взаємодіючих з підрозувальними монтажними колонами в умовах щільної міської про-

мислової та громадської забудови, є можливість виконання всього комплексу робіт по зведенню покриттів на висоту ≥ 34 м в автономному режимі без залучення потужних самохідних кранів на майданчиках, розміри яких не перевищують габарити покриттів, що зводяться.

Також, напрямком подальшого використання підйомних модулів, може стати вертикальне переміщення габаритного та масивного технологічного обладнання в цехах промислових підприємств, коли технологічно неможливе використання кран

References

1. Chernenko, V., Osypov, O., Tonkacheiev, H., Romanushko, Ye. (2011). Technology of installation of building structures. Horobets, Kyiv, 374 p. (in Ukrainian).
2. Ignatenko, O. (2024). Improvement of technological solutions for erections of large-span coatings with lifting modules. *Slovak International Science Journal*.84. 28-35. <http://doi:10.5281/zenodo.11624363>
3. Tonkacheiev, H., Rashkivskyi, V., & Sobko Yu. (2022). Prerequisites for the creation of lifting and collecting technological modules for the installation of structural blocks of the coating. *AD ALTA: No.12/01/XXVII*. 204–206. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/J_05.pdf
4. Osipov, O., & Chernenko, K. (2020). Information Model of the Process of Lifting Long Span Roof. *Science innov.*, 16 (4), 3-10, 2020, <https://doi.org/10.15407/scine16.04.003>
5. Chernenko, V., & Sobko, Yu. (2016). Research of the main technological indicators influencing craneless methods of lifting of structural coverings. *New Technologies in Construction*, 31, 50—58, (in Ukrainian). <http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2016/31/9.pdf>
6. Sobko, Yu. & Novak, Ye., (2015). Research of methods of raising large-scale structural coverings of one-story industrial buildings. *Modern technologies and methods of calculations in construction*, 3, 157-162, (in Ukrainian). <https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.343-350>
7. Yang, Y., Du, H., & Men, W. (2023). Time - Varying Mechanical Analysis of Long-Span Special Steel Structures Integral Lifting in Construction Basing Building Information Model. *Sustainability*.15,11256. <https://doi.org/10.3390/su15411256>
8. Ruan, R., Lai, M., & Lin, Y. (2023). Integral Lifting of Steel Structure Corridor between Two Super High-Rise Building under Wind Load. *Buildings*.13. 2441. <https://doi.org/10.3390/buildings13102441>
9. FAGOLI Asotech. (2024). Innovative software and hardware for lifting systems with hydraulic Stand Jacks. <https://www.asotech.com/en/portfolio/innovative-software-for-lifting-equipment/>
10. SARENS GROUP. (2024). Direct Industry. Innovative solutions for hydraulic lifting system. <https://www.directindustry.com/>